

АТЕРОСКЛЕРОЗ ВА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАР ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ

Умаров Бахтиёр Ятгарович

Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10135074>

Аннотация. Атеросклероз юрак-қон томир ва цереброваскуляар касаллигининг хавф омиллари орасида биринчи ўринлардан бирини эгаллайди. Миянинг қон-томир касалликлари уларнинг юқори тарқалиши ва аҳоли саломатлиги учун оғир оқибатлари туфайли энг муҳим тиббий ва ижтимоий муаммо ҳисобланади. Европада 2025 йилга келиб 1,5 миллионга яқин одам оғир каротид томир стенозига эга бўлиши башорат қилинмоқда. Цереброваскуляар касалликлар ривожланишида каротид артериянинг (КА) атеросклеротик жароҳатланиши етакчи ўринни эгаллайди.

Маълумки, юрак-қон томир касалликлари, юрак ишемик касаллиги, ЦВП йирик артерияларнинг атеросклеротик шикастланиши натижасидир. Атеросклерознинг жараёнининг бошланиши ва ривожланиши ёш ва етук ёшда яширин тарзда содир бўлиши мумкин ва кўпинча маълум бир вақтгача клиник жиҳатдан намоён бўлмайди. Глюкоза метаболизмининг бузилиши, гипергомоцистеинемия ва дислипидемия субклиник (асемптоматик) атеросклероз ривожланишини рағбатлантириши мумкин, Yasaka M. ва бошқ. атеросклерознинг ривожланиши полиэтиологик касаллик сифатида тан олинган кўплаб тадқиқотларга қарамай, 1933 йилда Аничков Н.Н. липид метаболизмининг бузилиши атеросклероз касаллигининг ривожланишида етакчи рол эгаллашини таъкидлаб ўтган. Аничков-Халатовнинг 1913 йилдаги атерогенез классик липид назариясига кўра, эндоген холестерин атеросклероз касаллигининг ривожланишида катта рол ўйнайди ва қон томир деворида хужайрадан ташқари ва хужайра ичидаги липидларнинг тўпланишига олиб келади. Атеросклеротик окклюзия ривожланиши хавф омилларини ўрганишда артериал гипертензия, чекиш, юқори зичликдаги липопротеиднинг (ЮЗЛП) паст концентрацияси, қандли диабет (ҚД) ва умумий холестерин миқдорининг ошиши ички каротид артериянинг (ИКА) атеросклеротик зарарланишига олиб келиши аниқланди...

Калит сузлар: атеросклезор, даволаш, методика, хавф омиллари

Тадқиқод максоди: каротид артерияларнинг атеросклеротик шикастланиши бўлган беморларни хирургик коррекциядан олдин ва кейинги даврда эндотелиал дисфункцияни ўрганиш ва даволаш орқали жарроҳлик даволашнинг узоқ муддатли натижаларини яхшилашдан иборат.

2017 йилдан 2020 йилгача бўлган даврда РШТЎИМ Бухоро филиалининг жарроҳлик бўл кимида КЭЭ билан даволанган ўткир ишемик инсулт билан касалланган беморларнинг умумий сони 94 беморни ташкил этди. Улар орасида эркаклар 55 кишини ва аёллар 39 нафарни ташкил этди (1.1-жадвал).

1.1-жадвал

Беморларнинг жинси бўйича тақсимланиши

Жинс	Беморлар сони	
	Абс.	%
Эркак	55	58,5
Аёл	39	41,5
Жами	94	100

Беморларнинг ўртача ёши $61 \pm 5,4$ ёшни ташкил этди. Касалланганлар ёшининг диапазони 46-78 ни ташкил этди. Беморларнинг ёшининг гуруҳлари бўйича тақсимоти 2.2-жадвалда келтирилган.

1.2-жадвалдан кўриниб турибдики, 51 ёшдан 70 ёшгача бўлган беморлар мутлақ кўпчиликти (75 бемор) 79,8% ни ташкил қилди. Меҳнат ёшидаги беморлар (60 йилгача) 44,6% ни ташкил этди, бу юрак -қон томир касалликларнинг "ёшариш" тенденциясини кўрсатади.

Барча беморлар тиббий ҳужжатларни ўрганиш, шикоятлар ва анамнез тўплаш, умумий соматик ва неврологик текширув, электрокардиографияни ўз ичига олган кенг қамровли клиник ва инструментал текширувдан ўтдилар. КА нинг атеросклеротик шикастланиши ултратовуш ва дуплекс сканерлаш орқали аниқланди.

1.2-жадвал

Беморларнинг ёш гуруҳлари бўйича тақсимоти

Ёш	Сони	Нисбий кўрсаткич (%)
41-50	7	7,4
51-60	35	37,2
61-70	40	42,6
71-80	12	12,8
Жами:	94	100

Тадқиқотда иштирок этган барча беморлардан ёзма равишда розилик олинди. Беморларни танлаш ва уларни гуруҳларга тақсимлаш биз томонидан ишлаб чиқилган истисно мезонларига мувофиқ равишда амалга оширилди.

Хулосалар: Каротид артерияларнинг стенози бўлган беморларда функционал ва лаборатория текширувлари ёрдамида қон-томир эндотелиал функциясининг сезиларли даражада бузилиши аниқланди (ЭБВД 10% дан кам бўлиши 81,9% беморда, гомоцистеин миқдори >10 ммол/л 69,1% беморда).

References:

- Kong Q, Ma X, Li L, Wang C, Du X, Wan Y. Atherosclerosis Burden of Brain- and Heart-Supplying Arteries and the Relationship With Vascular Risk in Patients With Ischemic Stroke // J Am Heart Assoc. 2023; 12(16): e029505.
- Arasu R., Arasu A., Muller J. Carotid artery stenosis: An approach to its diagnosis and management // Aust J Gen Pract. 2021; 50(11): 821-825.
- Porcu M, Sanfilippo R, Montisci R, Balestrieri A, Suri JS, Wintermark M, Saba L. White-

matter hyperintensities in patients with carotid artery stenosis: An exploratory connectometry study // *Neuroradiol J.* 2020; 33(6): 486-493.

4. Тиллоева Ш. Ш. и др. Estimation of the condition of the cardiorespiratory system of patients with the concilation of bronchial asthma and arterial hypertension, effects of complex therapy // *Новый день в медицине.* – 2020. – №. 2. – С. 227-230.

5. Тиллоева Ш. Ш. Изучение Распространения Ревматоидного Артрита В Бухарской Области // *Central Asian Journal of Medical and Natural Science.* – 2021. – С. 428-431.

6. Тиллоева Ш. Ш. СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ ЎПКА КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРАЛДАРДА ЎПКА ГИПЕРТЕНЗИЯСИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ДАВОЛАШДА САМАРАЛИ УСУЛЛАР // *Евразийский журнал медицинских и естественных наук.* – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 173-180.

INNOVATIVE
ACADEMY